

XALQARO AUDIT STANDARTLARI ASOSIDA KICHIK BIZNES SUB'EKTLARI AUDITI

Abdug'opporov G'olibjon Abdug'ofur o'g'li

Namangan davlat texnika universiteti

Buxgalteriya hisobi kafedrasida talabasi.

I. Q. Sirojiddinov

Ilmiy rahbar: prof.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18919084>

Annotatsiya: Maqolada korxonada xo'jalik faoliyatida moliyaviy aktivlar shakllantirilishi, risklardan himoyalash va kamaytirishdagi rolga nazariy qarashlar tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: moliyaviy aktivlar, risk, korxonada, xo'jalik faoliyati, ichki va tashqi omillar, tahlil, tadbirkorlik.

Аннотация: В статье исследованы теоретические взгляды на формирование финансовых активов в хозяйственной деятельности предприятия, защиту от рисков, уменьшение рисков,

Ключевые слова: финансовые активы, риск, предприятие, хозяйственная деятельность, внутренние и внешние факторы, анализ, предпринимательство.

Abstract: The article examines theoretical perspectives on the formation of financial assets in the economic activities of enterprises and their role in protecting against and reducing risks.

Keywords: financial assets, risk, enterprise, economic activity, internal and external factors, analysis, entrepreneurship.

Yangi O'zbekistonda iqtisodiyotni tubdan yangilash jarayonlari davom etayotgan sharoitlarda, biznes yuritishning erkinlashuvida, xo'jalik yurituvchi sub'ektlarni faoliyat yuritish samaradorligiga ta'sir qiluvchi ichki va tashqi omillarga alohida e'tibor berishni talab etmoqda. Bozor iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda kichik biznes sub'ektlari faoliyati moliyaviy sog'lom olib borilishiga va moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish masalalariga (barqaror xo'jalik yuritish sharoitlarida) alohida e'tibor qaratiladi. Bu kichik biznes sub'ektlari bilan moliyaviy-iqtisodiy munosabatlarga kirishuvchilarni iqtisodiyotdagi joriy nobarqaror holati risklarining salbiy ta'siridan himoyalashini ta'minlash, ularning yo'qotishlarga duch kelishi mumkin bo'lgan holatlar doirasini kamaytirish zarurligidan kelib chiqadi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida kichik biznes sub'ektlari faoliyat ko'rsatishining asosiy maqsadi bu, imkoniyat darajasida ko'proq foyda olish hisoblanadi, bu maqsadga erishish esa, kutiladigan va aniqlanishi mumkin bo'lmagan bir qator ichki va tashqi omillar ta'sirida amalga oshiriladi. Kichik biznes sub'ektlari faoliyatining turli yo'nalishlarda audit tekshiruvlaridan o'tkazilishining bosh maqsadi bo'lib, bu jarayonda alohida olingan sub'ekt bilan jamiyatning va undagi qator boshqa guruhlar manfaatlarining o'zaro uyg'unligi ta'minlanayotganligiga ishonch bildirilishi orqali shunday uyg'unlikka erishishdir.

Kichik biznes sub'ektlari faoliyatining xalqaro audit standartlariga muvofiq o'tkazilishi sanab o'tilgan barcha yo'nalishlardagi jamoatchilik va alohida iqtisodiy sub'ektlarining manfaatlar himoyalashini ta'minlashi bilan birgalikda globallashtirish jarayonlarida kichik biznes sub'ektlarining xorijiy sub'ektlar, jumladan investorlar bilan o'zaro manfaatli hamkorligiga yo'l ochib beradi.

Kichik biznes sub'ektlarida xalqaro audit standartlari qo'llanishining xususiyatlari 1005-sonli “Kichik korxonalar auditining xususiyatlari” deb nomlangan Xalqaro audit amaliyoti to'g'risida Nizomda yoritib berilgan. Mazkur nizomda 210, 220, 230, 240, 250, 300, 310, 320, 400, 401, 500, 520, 530, 550, 560, 570, 580, 700, 720-sonli XASlardagi qoidalarni to'ldiruvchi (lekin ularning o'rnini bosmaydigan) tavsiyalar keltirilgan.

Ayrim hollarda auditorlarga mijozlarga buxgalteriya hisobi bo'yicha xizmatlar ko'rsatilishiga ruxsat beriladi. Bunday hollarda mazkur nizomning audit o'tkazilishi bilan bir vaqtda auditorlik xizmatlari ko'rsatilishiga bag'ishlangan qismi qo'llanishi lozim.

Ma'lumki, xalqaro audit standartlari talablarida auditorlik faoliyatining ahloqiy elementlariga alohida ustuvorlik berilgan. Shuning uchun moliyaviy hisobotlarni tayyorlash bo'yicha xizmatlar ko'rsatishda rozilik xatida quyidagilarni albatta aks ettirishi lozim:

- korxonada mulkdori-boshqaruvchining moliyaviy hisobot uchun mas'ul ekanligi;
- ko'rsatilayotgan xizmatning auditorlik tekshiruvidan farqlari;
- sub'ekt iltimosiga ko'ra auditor ishchi hujjatlarining unga berilishi shartlari.

Bu ishchi hujjatlar korxonada hujjatlarining o'rnini bosa olmasligi.

Auditorlik xizmatlari ko'rsatilishidan oldin va xizmatlari ko'rsatilishi mobaynida korxonada mulkdori-boshqaruvchisi korxonada faoliyati uzluksizligini tan olshi va buni auditorga bildirishi lozim. Shu bilan birga auditor tegishli smetalar va prognozlar tuzadi. Chunki auditorlik xizmatlari ko'rsatilishi o'zining eng muhim yo'nalishlarida aynan korxonada faoliyati uzluksiz davom ettirilishiga asoslanadi va shuni nazarda tutadi.

Kichik biznes sub'ektlariga auditorlik xizmatlari ko'rsatishda o'z ish jarayonidagi quyidagi masalalarga aniqlik kiritib olishi lozim:

- qo'llanadigan tahliliy taomillar;
- yig'iladigan auditorlik dalillari;
- baholanadigan miqdorlar va ko'rsatkichlarning xususiyatlari;
- bog'liq tomonlar haqida ma'lumotlar.

Auditorlik xizmatlari ko'rsatilishi jarayonida auditor sub'ektning rahbari bilan muloqotga kirishadi. Bu muloqot yuridik talablar va professional ahloqiy prinsiplarga asoslanishi lozim. Auditor muloqotni o'z ish amaliyotidan kelib chiqqan holda auditda bajarilayotgan taomillar xususiyatlariga bog'liq holda olib boradi.

Jumladan, auditor korxonada rahbariyati bilan biznesni tushish bilan bog'liq masalalarni, auditning umumiy rejasini, biznesda yangi qonunlar kiritilishidagi o'zgarishlarni, auditorlik riskni belgilab beruvchi axborotni, sub'ekt tomonidan taqdim etilayotgan axborotlarni muhokama qilishi lozim.

Sub'ekt bilan muhokamalar yozma ravishda olib borilganida auditor ularni ishchi hujjatlarida aks ettirib borishi lozim. Auditor korxonada rahbari bilan shaxsan uchrashib muloqotga kirishishi lozim. Shuningdek, korxonada rahbariyati bilan ichki nazorat tizimi muhokamalariga alohida e'tibor qaratiladi.

Auditor buxgalteriya hisobi va ichki nazorat tizimidagi audit jarayonida aniqlangan kamchiliklar haqida korxonada rahbariyatini xabardor qilishi lozim va bu ma'lumot berish ko'rinishida amalga oshiriladi. Ma'lumotning yozma yoki og'zaki ko'rinishida berishida auditor XASning muhimlikni belgilovchi standarti asosida ish ko'radi. Auditor o'z takliflari bajarilishini tekshiradi yoki bajarilmaganining sabablarini aniqlaydi. Takliflar bajarilishi auditorning ijobiy xulosa berishi uchun auditorlik dallillarini mustahkamlaydi, bajarilmasligi esa, muhimlik

darajasiga qarab, modifikatsiyalangan auditorlik xulosasi, salbiy auditorlik xulosasi berilishiga yoki xulosa berishdan bosh tortishga olib kelishi mumkin.

Xulosa

Rahbariyat bilan olib borilgan muloqot auditorni muhokama qilingan masalalarning moliyaviy hisobotlarga va auditorlik xulosasiga ta’irini aniqlash va baholashdan, shuningdek auditorlik hisoboti va auditorlik xulosasida tegishli tushuntirishlar va izohlar berilishi zaruriyatidan ozod qilmaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O‘zbekiston Respublikasining Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida Qonuni.
2. O‘zbekiston Respublikasining Auditorlik faoliyati to‘g‘risida Qonuni.
3. O‘zbekiston Respublikasida auditorlik faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida - O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 19 sentyabrdagi PQ-3946-son qarori
4. Buxgalteriya hisobining milliy standartlari.
5. Audit milliy standartlari.
6. Muradova, N. (2023). APPLICATION OF ITALIAN EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESSES AND ENTREPRENEURSHIP IN THE FUTURE. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 8.071, 12(04)*, 24-28.
7. Muradova, N. Kichik Biznesni Rivojlantirishga Oid Xorijiy Mamlakatlarning Ilg ‘or Nazariyalari Va Yondashuvlari. *Green Economy and Development, 3(11)*, 667831.
8. Сирожиддинов, И. К., & Исомухамедов, А. Б. (2022). Развитие экспортной направленности сельскохозяйственного производства.
9. Voxodir o‘g‘li, I. A. (2023). ACCOUNTING AND ANALYSIS OF COSTS AS A BASIS OF BUDGETING. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 8.071, 12(04)*, 9-12.
10. Abdulazizovich, X. U. B. (2023). XALQARO QOIDALAR ASOSIDA QIMMATLI QOG‘OZLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH. *Interpretation and researches, 1(3)*, 21-27.
11. Ubaydullaev, T., & Holmirzaev, U. (2018). PECULIARITIES OF TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *Экономика и социум, (11 (54))*, 54-57.
12. Abdulazizovich, X. U. B. (2025). Bilimlar iqtisodiyoti shakllanishining ustuvor yo ‘nalishlari. *Journal of new century innovations, 74(2)*, 65-70.
13. Abdulazizovich, X. U. B. (2023). Moliyaviy aktivlar hisobini yuritishda xalqaro standartlar qoidalarini qo ‘llash masalalari. *Ilmiy monografiya. Toshkent–2023*.
14. Xolmirzayev, U. B. (2023). Bilimlar iqtisodiyoti va fan sohasi tushunchalari tizimining xususiyatlari. *Green Economy and Development, 1(11)*, 664441.
15. Abdulazizovich, X. U. B. (2025). Innovasion faoliyatning moliyaviy ta‘minotini kuchaytirish zarurligi va omillari tahlili. *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting, 5(03)*, 142-146.
16. Xolmirzayev, U. B. (2024). Bilimlar iqtisodiyoti jamiyat taraqqiyotini zamonaviy bosqichining asosidir. *Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot, 2(6)*.
17. Hakimov, B. J., Alimov, B. B., Xolmirzayev, U. A., & Polatov, A. X. (2013). Iqtisodiy tahlil nazariyasi. *T:“Iqtisod-Moliya”-2013*.

18. Xolmirzayev, U. B., & Xakimova, G. Z. (2024). Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatni amalga oshirishning moliyaviy mexanizmi. *Qo'qon Universiteti Xabarnomasi*, 10, 96-98.
19. Abdulazizovich, X. U. B. (2024). MOLIVAVIY AKTIVLAR TASNIFINI TAKOMILLASHTIRISH. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 41(2), 82-86.
20. Kholmirzaev, U. B. A., & Ubaydullayev, T. A. (2023). Improving the classification of financial assets according to the economic content. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(1), 203-209.
21. Kamalov, A. A., & Xolmirzayev, U. A. (2016). Small business and private entrepreneurship in Uzbekistan. *Questions of Economics and Management*, 5(7), 6.
22. Xolmirzayev, U. A., & Xakimova, G. A. (2024). SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH TIZIMI. *Экономика и социум*, (5-1 (120)), 938-941.
23. Abdulazizovich, X. U. B., & Muhabbat, N. (2024). Increasing competitiveness in the commodity market in industrial enterprises. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 42(1), 197-206.
24. Abdulazizovich, X. U. B., & Abdullajanovich, U. T. (2024). SANOAT ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYAT YO 'NALISHLARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 41(5), 17-21.
25. Abdulazizovich, K. U. (2023). POSITIVE ASPECTS OF THE CASH METHOD IN SMALL ENTERPRISES UNDER UNUSUAL CIRCUMSTANCES. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 8.071*, 12(11), 38-47.
26. Qutbiddinovich, S. I., & Abdulazizovich, X. U. B. (2023). GAAP ASOSIGA QO'YILGAN MOLIVAVIY HISOB KONTSEPTSIYALARI. *Interpretation and researches*, 1(3), 42-50.
27. Xolmirzayev, U. B. (2023). Bilimlar iqtisodiyoti shakllanishi evolyutsiyasini tavsiflovchi nazariy yondashuvlar. *Green Economy and Development*, 1(10), 664440.
28. Xolmirzayev, U. A., & Xakimova, G. A. (2023). XO'JALIK YURITUVCHI SUB'EKTLARDA DEBITOR QARZLARINING AYLANISHI TAHLILIGA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR: XO'JALIK YURITUVCHI SUB'EKTLARDA DEBITOR QARZLARINING AYLANISHI TAHLILIGA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.
29. Khakimov, J. B., & Kholmirzayev, A. U. (2021). Positive Aspects Of Cash Method In Small Enterprises In The Context Of Pandemic. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 12(7).
30. Sobirjon O'g'li, J. E., & Abdulazizovich, X. U. B. (2019). Profits of housekeeping and its development. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 8(4), 419-423.
31. Khakimov, B. J., Alimov, B. B., Kholmirzayev, U. A., & Polechov, A. X. (2013). theory of Economic Analysis. *Tashkent" economics-finance"—2013*.
32. Холмирзаев, У. А., & Камолдинов, О. О. (2022). АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОБОРОТНЫМ СРЕДСТВАМ В БУХГАЛТЕРСКОМ БАЛАНСЕ. *Экономика и социум*, (5-2 (92)), 767-779.
33. Холмирзаев, У. А. (2023). ДЕБИТОР ҚАРЗЛАРИНИ АЙЛАНИШИ ТАҲЛИЛИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ: ДЕБИТОР ҚАРЗЛАРИНИ АЙЛАНИШИ ТАҲЛИЛИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.
34. Xolmirzaev, U. B. A., & Madaliev, M. R. (2023). MOLIVAVIY HISOBOTLARNING QAYTA KO'RIB CHIQILISHIDA XALQARO TALABLARGA RIOYA ETILISHI ZARURLIGI. *Educational research in universal sciences*, 2(3), 424-432.

35. Холмирзаев, У. А., & Самижонова, Ш. С. (2022). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТРАЖЕНИЯ ДЕНЕГ В БУХГАЛТЕРСКОМ БАЛАНСЕ. *Экономика и социум*, (5-2 (92)), 755-766.
36. Isomukhamedov, A., Kholmirezayev, U., Tursunov, U., Ergashev, I., Aliyeva, G., Karimova, S., & Nadirov, U. (2025). USING AI ENTERPRISE EXPENSES PREDICTION AND BUDGETING MECHANISMS. *Reliability: Theory & Applications*, 20(SI 10 (88)), 365-371.
37. Xolmirzayev, U. B., & Ubaydullayev, T. O 'zbekiston Respublikasida Davlat-xususiy Sheriklik Sohasida Me'yoriy-huquqiy Bazani Ishlab Chiqish. *Green Economy and Development*, 3(10), 667114.
38. Batirova, R., & Xolmirzayev, U. B. Ulgurji Savdo Qoidalari Va Chakana Savdodan Farqli Tomonlari. *Green Economy and Development*, 3(9), 666890.
39. ХОЛМИРЗАЕВ, У., & КАМОЛДИНОВ, О. ЭКОНОМИКА И СОЦИУМ. *ЭКОНОМИКА*, 625-627.
40. Yusupjonovich, D. T. (2020). Improving the organizational and economic aspects of farms specializing in horticulture. *International Engineering Journal For Research & Development*, 5(4), 6.
41. Yusupjonovich, D. T. (2019). Effective use of investment in agriculture of the republic of Uzbekistan. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 8(7), 6-10.
42. Yusupjonovich, D. T. (2020). Assess the impact of land reclamation on increasing agricultural productivity. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(7), 769-777.
43. Hakimova, D. (2025). INNOVATSIYA VA INNOVATION SALOHİYATNING PEDAGOGİK АНАМИЯТИ. *O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti konferensiyalari*, 204-208.
44. Mashrabjonovna, X. D. (2025). O 'QITUVCHI INNOVATION SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH ZAMONAVIY O 'QITUVCHINI SHAKLLANTIRISHNING ASOSIY OMILLI SIFATIDA. *O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti konferensiyalari*, 63-66.
45. Хакимова, Д. М. (2020). ЎҚИТУВЧИ ФАОЛИЯТИДА ИННОВАЦИОН САЛОҲИЯТНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ. *НАМАНГАН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ-2021*, 1, 523.
46. Xarizovich, X. A. (2023). Directions of poverty reduction based on the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(12), 632-636.
47. Xarizovich, X. A. (2023). Important directions to fight against poverty. *Gospodarka i Innowacje*, 42, 777-780.
48. Kholmirezayev, A. K. (2021). Criteria and directions of development of small business activities. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(6), 730-735.
49. Kholmirezayev, A. (2020). Ways of small business development. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 9(11), 162-167.